

Técnicas e instrumentos de evaluación y su incidencia en el rendimiento académico

Assessment techniques and instruments and their impact on academic performance

Josselyn Dayanna Erreyes Sanmartin

<https://orcid.org/0009-0003-0888-8614>

josselyn.erreyes@unl.edu.ec

Universidad Nacional de Loja.

Loja - Ecuador

Cecilia del Carmen Costa Samaniego

<https://orcid.org/0000-0002-1954-7992>

cecilia.costa@unl.edu.ec

Universidad Nacional de Loja.

Loja - Ecuador

Henry Mauricio Recto Herrera

<https://orcid.org/0009-0004-0531-6570>

henry.recto@unl.edu.ec

Universidad Nacional de Loja.

Loja - Ecuador

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del uso de técnicas e instrumentos de evaluación, para mejorar el rendimiento académico en la asignatura de Estudios Sociales, del sexto grado de la escuela de Educación General Básica “Filomena Mora de Carrión”. Posee un enfoque de investigación cuanti-cualitativo, el diseño de la investigación fue no experimental, el tipo de investigación empleado fue exploratorio y descriptivo, los métodos que se ejecutaron son el científico, inductivo, analítico, interpretativo y estadístico; por otro lado, para la aplicación de técnicas como la encuesta y la entrevista su población y muestra, fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico, 48 estudiantes y dos docentes de la institución. Los resultados que más destacan es que el empleo de técnicas e instrumentos adecuados tienen un impacto significativo en el rendimiento académico, ya que los estudiantes comprenderán de forma clara y precisa los temas impartidos, es por ello, que se las debe usar de forma efectiva; estas permiten proporcionar una retroalimentación importante a los estudiantes, logrando

identificar objetivos alcanzados y no alcanzados, y a su vez ayuda a mantener motivados a los estudiantes para que sigan aprendiendo.

Palabras clave: técnicas e instrumentos de evaluación, rendimiento académico.

Recibido: 11-08-23 - Aceptado: 14-09-23

ABSTRACT

This research aims to determine the incidence of the use of evaluation techniques and instruments, to improve academic performance in the subject of Social Studies, of the sixth grade of the school of Basic General Education "Filomena Mora de Carrión". It has a quantitative-qualitative research approach, the research design was non-experimental, the type of research used was exploratory and descriptive, the methods that were executed are scientific, inductive, analytical, interpretive and statistical; On the other hand, for the application of techniques such as the survey and the interview of their population and sample, 48 students and two teachers of the institution were selected through a non-probability sampling. The results that stand out most are that the use of appropriate techniques and instruments have a significant impact on academic performance, since students will understand clearly and precisely the topics taught, which is why they must be used effectively; These allow to provide important feedback to students, managing to identify objectives achieved and not achieved, and in turn helps to keep students motivated to continue learning.

Keywords: assessment techniques and instruments, academic performance.

INTRODUCCIÓN

El uso de técnicas e instrumentos de evaluación permite medir el progreso y el desempeño de los estudiantes de forma clara y precisa, considerando las habilidades, los conocimientos y competencias de cada estudiante, por ello, son de gran utilidad dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que, ayudan a obtener información necesaria sobre el grado de aprendizaje alcanzado y verificar en cuáles áreas se puede mejorar, para tomar decisiones oportunas y positivas, con el objetivo de brindar una retroalimentación práctica y eficiente para el buen desarrollo del conocimiento de los estudiantes.

Actualmente, los estudiantes tienen bajo rendimiento académico, debido a que desconocen técnicas e instrumentos de evaluación que estén al ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, es por ello que, puede afectar su desenvolvimiento académico. Por otro lado, se debe tomar en cuenta que existen ciertos casos, donde los estudiantes tienden a memorizar todo lo impartido, es decir, repitiendo la información captada, porque no se

implementa un método que sea efectivo para su enseñanza y aprendizaje, si los estudiantes se basan a un método repetitivo, no podrán desarrollar habilidades y competencias que permitan una evaluación integral y equilibrada del desempeño académico de los estudiantes.

En el desarrollo de la presente temática se abordó dos variables: técnicas e instrumentos de evaluación y el rendimiento académico, con el propósito de evidenciar y demostrar que se puede evaluar los conocimientos de diversas formas, en donde, los estudiantes aprenderán a un ritmo diferente a través de técnicas e instrumentos de evaluación que serán implementadas de acuerdo al tema que se va a establecer, por ende, estas permiten enmarcar la innovación y fortalecer en el rendimiento académico, de cada uno de los alumnos, con el cual desarrollen habilidades y aptitudes.

La presente investigación se relaciona con investigaciones diseñadas por Gallardo (2020) en el cual hace mención que las técnicas e instrumentos de evaluación aplicados en el campo educativo son herramientas útiles para obtener información eficiente sobre el desempeño de los alumnos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, así mismo, se enmarca con lo mencionado por Barros Morales, et al., (2019) en el cual manifiestan que “el uso de técnicas e instrumentos fortalecen y aseguran los aprendizajes, evidenciando de esta manera las necesidades prioritarias en las cuales se focalizará para brindar una educación de calidad” (p. 303).

Por otro lado, se debe considerar que el rendimiento académico es fundamental para el éxito de los estudiantes en su vida cotidiana. Por eso, es crucial utilizar técnicas e instrumentos de evaluación que potencien su aprendizaje, ante ello, Caballero et al., (2007) alude que el construir el conocimiento y la adquisición de un aprendizaje le permite al estudiante comprender, analizar, interpretar y explicar su realidad física y social, tomando como referencia la integración y un punto de equilibrio entre los objetivos que abarcan la formación integral.

Por su parte, Rojas (2009) determina que el rendimiento académico hace referencia al nivel de conocimiento expresado en una nota numérica, que obtiene un estudiante como resultado de la evaluación de su participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta definición hace alusión a las calificaciones escolares. Sin embargo, ha de entenderse sobre todo a los procesos que adquieren los conceptos, procedimientos y actitudes.

Para el desarrollo de esta investigación, se abordó como objetivo general: determinar la incidencia del uso de técnicas e instrumentos de evaluación, para mejorar el rendimiento académico en la asignatura de Estudios Sociales, del sexto grado de la EGB Filomena Mora, periodo 2022-2023, de la ciudad de Loja.

Para dar cumplimiento al mismo se trabajó con tres objetivos específicos: identificar las técnicas e instrumentos de evaluación que inciden en el rendimiento académico de Estudios Sociales, para lo cual se diseñó una guía de observación y una encuesta estructurada dirigida tanto para docentes y estudiantes; como segundo objetivo diagnosticar la relación existente entre las técnicas e instrumentos de evaluación y el rendimiento académico, en el cual se pudo determinar que el implementar una técnica e instrumento de evaluación adecuada permitirá que los estudiantes comprendan de forma eficiente los temas impartidos y de esta manera mejoren su rendimiento académico; y como tercer objetivo plantear lineamientos alternativos basados en el uso de técnicas e instrumentos de evaluación, para mejorar el rendimiento académico en Estudios Sociales, en el cual se dará a conocer diversos métodos para evaluar los conocimientos impartidos, con el fin de garantizar el desarrollo del estudiante a través de una correcta implementación evaluativa y de esta manera contribuir a la mejora de su rendimiento académico.

La importancia de desarrollar esta investigación se encuentra enmarcada en contribuir a la mejora del rendimiento académico de los estudiantes mediante el uso de técnicas e instrumentos de evaluación factibles, orientándose a darle un nuevo enfoque en la comprensión de los temas impartidos en la asignatura de Estudios Sociales. De esta manera, también se busca aportar de manera eficiente a la praxis de los demás docentes y directivos de las instituciones con el objetivo de mejorar la calidad educativa.

Concepto de técnicas de evaluación

Rodríguez (2011) manifiesta, que una técnica es un procedimiento organizado, el mismo que ayuda a orientar el aprendizaje del educando, el cual es compartido por el docente y permite el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto, de igual manera motivara al educando y lo acercará a la realidad en la cual se integre.

Por otro lado, López Pastor & López Pastor (2015) mencionan, que cuando se habla de técnicas de evaluación, estas hacen referencia a las acciones que un estudiante va a

BY

realizar, las mismas que son aplicados por el facilitador, que en este caso sería el docente, con el objetivo de que los resultados de la evaluación sean los más óptimos posibles.

Por tal razón, se puede destacar que las técnicas de evaluación implementadas dentro del aula de clase permitirán a los docentes evaluar los conocimientos adquiridos por sus estudiantes de manera motivada y llamativa, a efectos de sostener los aprendizajes significativos que tributen a su conocimiento.

Importancia de técnicas de evaluación

Inga et al., (2019) indica, que el docente debe aportar a la mejora del proceso de enseñanza, por lo cual para evaluar las tareas que formula y su actuación, debe hacer uso de las técnicas, ya que tiene como propósito el hacer efectiva la evaluación de los aprendizajes con el cual se pueda mejorar el rendimiento académico de los estudiantes; además, se considera que es eficiente para recoger información, con el cual se garantizará al máximo su validez y fiabilidad, por ello se recomienda algunas técnicas como: escribir un diario, mapas conceptuales, lluvia de ideas, dramatizaciones, debates, juegos, entre otros.

Así mismo, Ramos (2015) manifiesta que las técnicas de evaluación permiten evaluar los aprendizajes o conocimientos de una actividad; ya que, se lo considera como un método didáctico imprescindible, permitiendo medir todos los aprendizajes que el estudiante ha captado dando a conocer en qué nivel de entendimiento se encuentra una persona en cuanto al tema impartido, del mismo modo permite que los docentes creen nuevos métodos didácticos para evaluar a sus estudiantes.

“Las técnicas de evaluación permiten obtener información de lo que se desea conocer, ya sea el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, su contexto familiar y social, sus gustos e intereses, entre otros” (Ministerio de Educación, 2021, p. 9).

De acuerdo a lo mencionado por los autores Inga, Ramos y el Ministerio de Educación, se puede manifestar que las técnicas ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades de estudio eficaces que les permiten comprender mejor el material impartido a efectos de obtener resultados positivos en los exámenes. Estas técnicas también ayudan a los estudiantes a desarrollar la comprensión de los temas y aumentar la motivación al momento de estudiar.

Concepto de instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación son las herramientas que tanto el profesorado como el alumnado utilizan para plasmar de manera organizada la información recogida mediante una determinada técnica de evaluación. Como ya hemos señalado, todas y cada una de las técnicas anteriormente indicadas sirven para recoger información acerca de lo que se pretende evaluar; pero esa información debe registrarse de manera sistemática y precisa para que la evaluación sea un proceso riguroso. (Malavé, 2020, p. 2).

Contreras (2022) menciona que los instrumentos usados en la evaluación son un medio por el cual los maestros pueden registrar y obtener la información necesaria para verificar el logro o la dificultad de los estudiantes, así mismo, sirven para evaluar su desempeño en relación con los estándares, en los que se reflejan los criterios de evaluación (parr. 9)

Todo proceso de evaluación requiere de recolección de información respecto del objeto que se está evaluando, es decir; que, para recolectar información significativa, se lo debe realizar a través de instrumentos de evaluación, puesto que permite obtener información respecto a la adquisición y grado de logro de un aprendizaje obtenido por los estudiantes. (Castillo, 2017, p. 148).

Ante ello, los instrumentos de evaluación son herramientas que le permiten al docente emplear, para definir la manera con que se va a evaluar los aprendizajes adquiridos por los estudiantes, de otro modo, los instrumentos son importantes, puesto que se puede obtener información de uno o más estudiantes en materia educativa y de esta forma asignar un porcentaje de equivalencia acerca del desarrollo de una temática; además, ayuda a definir con claridad todos los aspectos de una temática u otro punto, del que habrá información con dichos instrumentos y de esta manera medir los conocimientos de los estudiantes de manera adecuada.

Importancia de los instrumentos de evaluación

“Un instrumento de evaluación es de suma importancia, debido a que permite obtener una información confiable, precisa, eficiente y fundamentada sobre los conocimientos que han obtenido los estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje” (Cabrera, 2011, p. 9).

Por otro lado, González & Pérez González (2017) alude que el implementar instrumentos de evaluación, permite promover un aprendizaje significativo y del mismo modo ayuda a que el docente pueda mejorar el proceso de enseñanza, ya que, al hacer uso de una técnica con su respectivo instrumento, permitirá verificar las capacidades del alumno y si lo impartido por el docente está dado de una manera adecuada. Así mismo arroja resultados eficientes, con el cual el docente necesita establecer el nivel del aprendizaje de sus alumnos.

Concepto de Rendimiento académico

Caballero et al., (2007) alude que, el construir el conocimiento y la adquisición de un aprendizaje le permite al estudiante comprender, analizar, interpretar y explicar su realidad física y social; por ende, el rendimiento académico involucra el cumplimiento de las metas, logros y objetivos propuestos dentro de un programa educativo, verificando si supera o no lo establecido.

“El rendimiento académico es el conocimiento que se adquiere durante la época escolar en los niveles primario, secundario, terciario y universitario. Se dice que un estudiante que tiene buen rendimiento, es porque si obtuvo excelentes notas durante el año escolar” (Navarro, 2003, p. 7).

El concepto de rendimiento hace referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por cada unidad que realiza la actividad, donde el término unidad puede referirse a un individuo, un equipo, un departamento o una sección de organización; así mismo, el rendimiento académico es una medida de la capacidad de un estudiante para alcanzar los objetivos académicos. Esto incluye el logro de los objetivos de aprendizaje, el cumplimiento de los requisitos académicos y el desempeño en los exámenes.

Características del rendimiento académico

Después de hacer un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento académico, se puede establecer que existe un doble punto de vista, esto es, que el rendimiento académico es estático y dinámico, elementos que encierran al sujeto de la educación como ser social. Ante ello, Cervantes (2021) manifiesta que, en general, el rendimiento académico es caracterizado así:

- El rendimiento en el proceso de aprendizaje, está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno.

BY

- El producto del aprendizaje es generado por el estudiante, expresando de esta manera una conducta de aprovechamiento.
- El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración.
- El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.

METODOLOGÍA

La investigación se la realizó en la Escuela de EGB “Filomena Mora de Carrión” perteneciente a la provincia de Loja, del cantón Loja, este establecimiento educativo es de tipo fiscal y cuenta con una sección matutina, esta investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, permitiendo la recolección, análisis y recopilación de información cualitativa y cuantitativa mediante la aplicación de instrumentos y técnicas que contribuyeron en la explicación, registro y análisis de aquellos objetos observables y medibles, así mismo, facilitó la selección de la bibliografía más significativa relacionada con el tema de estudio.

Para Barrantes (1999) los enfoques mixtos son un conjunto de procesos sistemáticos y críticos, en el cual, implica la recopilación y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio y tiene como objetivo complementar las fortalezas y debilidades de ambos enfoques con el objetivo de obtener una comprensión más completa y profunda del fenómeno que se investiga.

El tipo de investigación que se puso en constancia fue exploratoria y descriptivo, ya que, Morales (2015) señala que la investigación exploratoria permite examinar un tema o problema de manera superficial, para obtener información; mientras que, la investigación descriptiva permitió recolectar y delinear información significativa que describe y detalla cómo se manifiestan las variables de estudio, así mismo, el diseño de investigación que se implementó fue no experimental, puesto que se realizó sin manipular deliberadamente variables.

Los métodos ejecutados son el científico, inductivo, analítico, interpretativo y estadístico, por otro lado, se implementaron técnicas como la observación, encuesta, entrevista, así como, instrumentos que fueron dos cuestionarios diseñados para docentes y estudiantes, estos permitieron recoger información significativa para detectar la problemática y a su vez dar solución a lo planteado, mientras que la población y muestra fueron determinados mediante

un muestreo no probabilístico, en donde se seleccionaron 48 estudiantes y 2 docentes de la institución.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1. Estado característico de las evaluaciones.

Indicadores	<i>f</i>	%
Una participación activa	20	34%
Desarrollar la creatividad	14	24%
Fomenta al trabajo colectivo	7	12%
Ampliar distintas habilidades	18	30%
Total	59	100%

Autora: Josselyn Dayanna Erreyes Sanmartín

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del sexto grado.

De acuerdo a los datos obtenidos se refleja que el 34% de los estudiantes encuestados manifiestan que las evaluaciones empleadas por su docente le impulsa a realizar una participación activa; el 30% de los resultados se obtiene que los estudiantes consideran que las evaluaciones empleadas promueven ampliar distintas habilidades; mientras, que con un 24% revelan que las evaluaciones les permiten desarrollar la creatividad; y, con el 12% se obtiene que las evaluaciones implementadas fomentan el trabajo colectivo.

Ante ello, Ravela et al., (2008) manifiesta que el implementar una evaluación ayuda a recolectar información significativa acerca del conocimiento y capacidades que alcancen los estudiantes, con el cual, pueda tener un impacto positivo en la mejora de los aprendizajes, por lo tanto, sí se la usa de manera adecuada los estudiantes se sentirán motivados y se fomentará una participación activa, por ende, su involucración en el proceso de enseñanza y aprendizaje será más efectivo.

De esta manera, la mayoría de estudiantes establecen que las evaluaciones implementadas por sus docentes les fomentan una participación activa, debido a que les permite aprender y retroalimentar sus conocimientos de forma significativa, además ayuda a garantizar un

seguimiento adecuado sobre las falencias y dificultades que pueda presentar cada estudiante y poder verificar qué alternativas se puede optar, para reforzar los conocimientos.

Tabla 2. Técnicas de evaluación empleadas por el docente.

Indicadores	<i>f</i>	%
Mapas conceptuales	23	25%
Escribir un diario	4	4%
Dramatizaciones	3	3%
Lecciones escritas	26	29%
Lecciones orales	21	23%
Juegos	17	19%
Exposiciones	22	24%
Trabajo Grupal	28	31%
Otros	3	3%
Total	91	100%

Autora: Josselyn Dayanna Erreyes Sanmartín

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del sexto grado.

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos, el 31% de estudiantes seleccionan que la técnica usada por sus docentes son los trabajos grupales; el 29 % de los estudiantes manifiestan que sus docentes usan las lecciones escritas como técnica efectiva para evaluar conocimientos; el 25% de estudiantes dan a conocer que los mapas conceptuales es la técnica usada por su docente; mientras que el 24% señalan que las exposiciones es otra técnica usada por sus docentes; un 23% de los estudiantes aluden que la técnica usada por sus docentes son las lecciones orales; así mismo el 19% consideran que implementa los juegos como técnica de evaluación; con 4 % dan a conocer que hacen participe el escribir un diario como técnica de evaluación; y, finalmente con un 3% indican que como técnica de evaluación de conocimientos hacen uso de dramatizaciones y otras técnicas en general.

Izquierdo (2010) afirma que los trabajos grupales es una técnica de evaluación efectiva, ya que promueve un aprendizaje colaborativo y cooperativo, porque forma parte de un enfoque constructivista, donde cada estudiante es el responsable de construir su propio conocimiento

y desarrollar la comprensión mediante la interacción con sus demás compañeros, con el cual se aceptan ideas que aporten al trabajo que se realiza para tomar decisiones oportunas en grupo, por lo tanto, cada integrante del grupo será responsable de su propio aprendizaje así como el progreso de los demás miembros.

Cabe mencionar entre las técnicas que más han destacado y se han implementado para evaluar conocimientos son realizar trabajos grupales, debido a que ayuda al trabajo cooperativo a conocer las habilidades, la conducción y coordinación de cada equipo de trabajo, ya que permite que los alumnos logren alcanzar un nivel crítico y alto para poderlo plasmar con sus compañeros, el uso de técnicas es necesario aplicar dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que estas permiten detectar o conocer la percepción de las actitudes, participación y comportamientos de los estudiantes.

Tabla 3. Técnicas de evaluación fomentan un buen rendimiento académico.

Indicadores	<i>f</i>	%
Totalmente de acuerdo	30	63%
De acuerdo	16	33%
Indeciso	--	0%
Desacuerdo	1	2%
Totalmente en desacuerdo	1	2%
Total	48	100%

Autora: Josselyn Dayanna Erreyes Sanmartín

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del sexto grado.

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos, se puede establecer que el 63% de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que las técnicas fomentan el rendimiento académico de los estudiantes, el 33% están de acuerdo; y, finalmente, con un 2% manifiestan que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.

Choque & Zanga (2011) establece que las técnicas de estudio tienen como objetivo mejorar el proceso de aprendizaje al utilizar métodos específicos de trabajo, materiales y recursos. Estas técnicas son siempre aplicadas dentro del contexto de un evento pedagógico o un

proceso educativo, es por ello que, las técnicas de estudio son herramientas concretas que se emplean para optimizar el aprendizaje.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes están totalmente de acuerdo en que las técnicas de evaluación fomentan el rendimiento académico, ya que de esta manera ayuda al mejoramiento del aprendizaje y al énfasis de los procesos, del mismo modo permite que los estudiantes se vuelvan seres capaces de pensar, razonar, concluir y transformar.

Tabla 4. Los instrumentos de evaluación que permiten.

Indicadores	<i>f</i>	%
Ordenar valoraciones y medir los conocimientos de manera adecuada	21	44%
Implementar material llamativo	10	21%
Evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen	17	35%
Total	48	100%

Autora: Josselyn Dayanna Erreyes Sanmartín

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del sexto grado.

De acuerdo a los datos obtenidos, se logra evidenciar que el 44% de los estudiantes mencionan que los instrumentos usados por sus docentes permiten ordenar valoraciones y medir conocimientos de manera adecuada; el 35% de los estudiantes optan los instrumentos permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen; y, finalmente el 21% menciona que llevar a cabo un instrumento permite implementar material llamativo. Díaz Rojas & Leyva (2013) aluden que, al elaborar un instrumento de evaluación, es importante planificarlo adecuadamente para garantizar su efectividad y eficiencia. La literatura especializada propone una serie de etapas a seguir como: definir claramente el objetivo de evaluación, seleccionar los métodos y procedimientos adecuados, determinar los criterios de evaluación, con esto se podrá asegurar que los instrumentos son capaces de cumplir con su propósito de manera efectiva.

Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes manifiestan que los instrumentos permiten ordenar valoraciones y medir los conocimientos de manera adecuada, puesto que deben ser utilizados

con sentido formativo, además, son valorados en forma cualitativa de acuerdo al avance del alumno y al dominio de destrezas; por ende, el docente se apoya de una ficha de observación que permita recoger información del desempeño tanto al inicio, desarrollo y final de la actividad.

Tabla 5. Características de las técnicas e instrumentos de evaluación para mejorar el rendimiento académico.

Indicadores	<i>f</i>	%
Dinámicas	23	37%
Llamativas	9	15%
Atractivas	9	15%
Divertidas	21	34%
Total	62	100%

Autora: Josselyn Dayanna Erreyes Sanmartín

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del sexto grado.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede evidenciar que, el 37% de los estudiantes consideran que las técnicas e instrumentos de evaluación debería constar con características significativas como la dinámica; el 34 % considera que deben ser divertidas; y, con un 15 % manifiestan que deben tener un grado de atraktividad y finalmente un 14% de estudiantes creen que deban ser llamativas.

Palomar Sánchez (2009) afirma que las técnicas e instrumentos de evaluación deben tener un impacto significativo, con el cual, se adapten a las necesidades y formas de aprendizaje en los estudiantes, es por ello que, deben ser dinámicos y divertidos, ya que se incorporan elementos lúdicos y atractivos para mejorar el interés y motivación en los estudiantes, pero estos a su vez deber ser válidos y confiables al momento de implementarlos.

Ante lo expuesto por los estudiantes, la mayoría manifiesta que una evaluación debe ser dinámica y divertida, debido a que, se obtendrá una participación activa, en el cual llamará la atención de los estudiantes y a su vez logrará una mejor comprensión de los contenidos que han sido expuestos por sus docentes; es por ello que, al implementar una evaluación con las características necesarias como la dinámica, se lo realizará con el fin de

conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos.

CONCLUSIONES

Mediante la aplicación de variados instrumentos, se logró conocer diversas técnicas para evaluar los conocimientos, en los cuales interviene el juego, uso de las Webs 2.0, la lluvia de ideas, organizadores gráficos, debates, ensayos, entre otros, como métodos activos que llaman la atención y comprensión de los temas impartidos en Estudios Sociales, obteniendo de esta manera resultados positivos que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes.

Luego de haber realizado un diagnóstico, se puede establecer que el implementar técnicas e instrumentos de evaluación adecuadas, influye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes, ya que, son una forma efectiva de motivar a los estudiantes, con los que se pueda captar la atención y la comprensión sobre lo que se imparte, ofreciendo mejoras a su aprendizaje y rendimiento académico, debiendo los objetivos planteados ser evaluados con criterios claros y precisos.

Se elabora una guía didáctica, como lineamiento alternativo la que contiene tres bloques de la asignatura de Estudios Sociales y 10 temas específicos con sus respectivas actividades, métodos y recursos que coadyuvará a la solución de la problemática encontrada, lo que permitirá mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y trabajar las diferentes temáticas en la asignatura.

REFERENCIAS

- Barrantes Echavarría, R. (1999). *Investigación: un camino al conocimiento un enfoque cualitativo y cuantitativo*. EUNED.
- Barros Morales, R., Casquete Muñoz, R., & Vera Álava, K. (2019). Los instrumentos y técnicas de evaluación y su importancia para mejorar la calidad educativa de los estudiantes. *Revista Ciencia e Investigación*, 1 - 24.

- Caballero, C., Abello, R., & Palacios, J. (2007). Relación del burnout y el rendimiento académico con la satisfacción frente a los estudios en estudiantes universitarios. *Avances en Psicología Latinoamérica*, 25(2), 98 -111.
- Caballero, C., Abello, R., & Palacios, J. (2007). Relación del burnout y el rendimiento académico con la satisfacción frente a los estudios en estudiantes universitarios. *Avances en Psicología Latinoamérica*, 98 - 111.
- Castillo, S. (2017). *Evaluación Educativa de Aprendizajes* (Pearson Education S.A ed.).
- Cervantes, F. (2021). Determinantes del Rendimiento Académico de los Estudiantes de una Universidad Pública Ecuatoriana. *Revista Politécnica*.
- Choque, E., & Zanga, M. (2011). Técnicas de estudio y rendimiento académico. *Scientia*, 1(1), 5 - 26.
- Contreras, A. (2022, diciembre 16). *Instrumentos de Evaluación*. virgulablog. <https://virgulablog.es/programacion-didactica/elementos-de-la-programacion-didactica/evaluacion/que-son-los-instrumentos-de-evaluacion/>
- Díaz Rojas, P. A., & Leyva, E. (2013). Metodología para determinar la calidad de los instrumentos de evaluación. *Scielo*, 27(2), 269-286.
- Gallardo, C. (2020, noviembre 6). *¿Cuáles son los instrumentos y técnicas de evaluación educativa?* Escuela de Posgrado. <https://shre.ink/ljqE>
- González Halcones, M. A., & Pérez González, N. (2004). La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Fundamentos básicos. *Dialnet*, 29(14), 95-110.
- Inga Farías, M., Bolívar Chávez, O., & Pico Mieles, J. (2019). Las técnicas e instrumentos de evaluación y su impacto en el rendimiento académico. *Revista Cognosis*, 151 -172.
- Izquierdo, M. (2010). ¿Cómo afrontar la evaluación del aprendizaje colaborativo? Una propuesta valorando el proceso, el contenido y el producto de la actividad grupal. *Revista General de Información y Documentación*, 20, 221 - 241.
- López Pastor, V., & López Pastor, A. (2015). Medios, técnicas e instrumentos de evaluación formativa y compartida del aprendizaje en educación superior. *Scielo*, 146 - 161.
- Malavé, C. (2020). *Técnicas e instrumentos de evaluación de aprendizajes* (Puentes Cognitivos ed.).
- Ministerio de Educación. (2021). *Instructivo para la Evaluación Estudiantil*.

- Navarro, R. E. (2003). El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 1 -17.
- Palomar Sánchez, J. (2009). Instrumentos y técnicas de evaluación. *Innovación y experiencias educativas*, (45), 1 - 9.
- Ravela, P., Arregui, P., Valverde, G., Wolfe, R., Ferrer, G., Rizo, F., Aylwin, M., & Wolff, L. (2008). Las evaluaciones educativas de América Latina. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 1(1), 45 - 63.
- Rodríguez Cabrera, F. (2011). Técnicas e instrumentos de evaluación: una propuesta de clasificación. *Revista de Innovación*, 4(2), 111- 124.
- Rojas, F. (2009, febrero 19). *Rendimiento escolar*. academia. https://www.academia.edu/5049989/Tesis_Rendimiento_escolar
- Torres Lara, K., Montes Párraga, J., González Barona, V., & Peñaherrera Larenas, M. (2021). Técnicas e Instrumentos de Evaluación como Herramienta para el Cumplimiento. *Polo del conocimiento*, 776 - 785.